

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНОЙ И ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

¹Артикова М. А., ²Исмамова М.Ф., ³Сайфиев Э.Э.

^{1,2,3}Ташкентский Университет информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразмий, Узбекистан, г. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14215801>

Аннотация. Технологии виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) открывают новые горизонты в образовательном процессе, предлагая интерактивные методы обучения, способствующие повышению эффективности усвоения материала. Данная статья рассматривает влияние VR и AR на образовательные результаты, анализируя ключевые аспекты применения этих технологий в различных дисциплинах. В работе приводятся данные о том, как иммерсивные технологии способствуют улучшению восприятия и закрепления информации, повышению уровня вовлеченности учащихся и развитию навыков критического мышления и креативности. Авторы также анализируют возможности индивидуализации обучения и адаптации учебных программ под конкретные потребности учащихся, что в конечном итоге положительно сказывается на общем уровне образовательной эффективности.

Ключевые слова: виртуальная реальность (VR), дополненная реальность (AR), образование, иммерсивные технологии, эффективность обучения, интерактивность.

Annotatsiya. Virtual (VR) va to'ldirilgan reallik (AR) texnologiyalari ta'lim jarayonida yangi imkoniyatlarni ochadi. Ular o'quv materiallarini yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradigan interaktiv o'qish usullarini taklif etadi. Mazkur maqolada VR va AR texnologiyalarining ta'lim natijalariga ta'siri ko'rib chiqiladi, ushbu texnologiyalarni turli fanlarda qo'llash borasidagi asosiy jihatlar tahlil qilinadi. Ishda immersiv texnologiyalarning ta'lumotni anglash va mustahkamlash, o'quvchilarning faolligini oshirish, tanqidiy fikrlash va ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qanday yordam berishi haqidagi ta'lumotlar keltirilgan. Mualliflar, shuningdek, o'qishni individuallashtirish va o'quv dasturlarini o'quvchilarning shaxsiy ehtiyojlariga moslashtirish imkoniyatlarini ham tahlil qilib, buning oqibatida ta'limning umumiy samaradorligi oshishini ta'kidlaydilar.

Kalit so'zlar: virtual reallik (VR), reallik (AR), ta'lim, immersiv texnologiyalar, o'qishning samaradorligi, interfaollik.

Введение

Процесс реформирования высшего и среднего образования в нашей Республике проходит в условиях бурного развития мультимедийных и виртуальных технологий. Важными факторами современного общества становятся не только знание и умение использования информационных технологий, но и способность анализировать и применять их для собственного развития. В нашей стране на сегодняшний день влияние информационных технологий особенно важно в жизни молодежи. Эффективная интеграция мультимедийных и виртуальных технологий ориентирована на повышение качества обучения, развитие творческих способностей учащихся, их стремление к непрерывному приобретению новых знаний. Работа на перспективу является доминирующей идеей современного образовательного процесса в Узбекистане.

Модель обучения, включающая технологии виртуальной и дополненной реальности, предусматривает интерактивное управление освоением знаний. В основе применения виртуальных технологий лежит активная самостоятельная работа учащихся, учебные программы, виртуальное образовательное пространство и виртуальная реальность, а также применение разнообразных материалов: базы знаний, банка данных, тестирующих программ с обратной связью, самостоятельную работу с помощью виртуальной реальности.

Материалы и методы

Возможность технологий VR и DR для иммерсивного обучения учащегося определяет основное направление данной статьи. Все то, что не может быть создано в реальном мире по техническим, экономическим или физическим причинам, может быть создано в мире виртуальном. Возможность увидеть электрические и магнитные поля, смешать различные химические элементы и получить неожиданные результаты, побывать там, где в реальности побывать трудно или невозможно и т.д.

Преимущества применения VR и AR в образовательном процессе:

1. *Повышение вовлеченности учащихся.* VR и AR позволяют создавать уникальные образовательные сценарии, которые вызывают интерес и стимулируют активное участие в процессе обучения [1, 2]. Это способствует глубокому вовлечению, когда учащиеся не только наблюдают, но и активно исследуют материал, что увеличивает мотивацию к обучению и помогает лучше запомнить материал.

2. *Практическое применение знаний.* Благодаря AR можно моделировать сложные сценарии, требующие применения знаний на практике, например, проведение химических экспериментов или изучение анатомии через 3D-модели. Эти технологии создают возможности для практического опыта, который улучшает понимание теоретических знаний.

Мобильное приложение GeoGebra AR (рис. 1) позволяет исследовать поверхности второго порядка, бутылку Клейна, винтовую лестницу в реальном окружении под разным углом, причем геометрический объект пользователь может разместить в любой части комнаты. В работе [3] описана полезность «математических» прогулок для развития пространственного мышления. На основе приложения GeoGebra во время прогулки при наведении гаджета на окружающие архи тектурные сооружения пользователь может видеть сопоставленные им математические объекты (рис. 1).

Рис. 1. Работа в приложении GeoGebra AR: 3D-шаблон дополненной реальности.

3. *Индивидуализация обучения.* С помощью VR и AR можно адаптировать материал под уровень знаний и интересы каждого учащегося, предоставляя индивидуальные задачи и

симуляции. Это позволяет не только персонализировать образовательный процесс, но и повышать уверенность учащихся в собственных силах, что особенно полезно для тех, кому требуется больше времени для освоения материала.

В качестве примера можно привести виртуальную лабораторную работу, разработанную студентами кафедры Мультимедийные технологии ТУИТ им. М.ал-Хоразмий (рис. 2).

Рис. 2. Работа в виртуальной лаборатории по химии, разработанной студентами ТУИТ.

4. Развитие критического мышления, креативности и навыков решения проблем. Столкнувшись с виртуальными сценариями, учащиеся учатся анализировать информацию, принимать решения и предлагать оригинальные решения задач. Эти навыки востребованы в современной экономике, где гибкость и адаптивность становятся ключевыми качествами. В качестве примера на рис. 3 приведён процесс лабораторной работы по физике на расчёт силы упругости, разработанный студентами ТУИТ.

Рис. 3. Выполнение лабораторной работы по физике с учётом масс грузиков.

Результаты и обсуждение

Как видно из вышесказанного, новые технологии могут внести важный вклад в решение этой проблемы в будущем. С одной стороны, цифровизация предлагает множество возможностей для изменения методов и индивидуализации учебного процесса в школах. С другой стороны, присутствие цифровых устройств повсеместно и, следовательно, доступно для учебных целей. На сегодняшний день многие подростки в возрасте от двенадцати до девятнадцати лет владеют смартфонами. Это обещает более широкое признание использования новых технологий в преподавании математики в ближайшие годы.

В статье [4] описано мобильное приложение AR Math, позволяющее обучающимся устанавливать связи между предметами из окружения и геометрическими фигурами, а также их свойствами. Обучающийся может совершать виртуальные манипуляции с объектами и использовать транспорт в дополненной реальности. Реализация модулей AR Math основана на применении алгоритмов машинного обучения, включая, например, алгоритм k-средних для выделения кластеров объектов по цвету или форме.

Исследование эффективности применения приложения AR Math для изучения геометрических тел и их объемов описано в [5]. Для проведения эксперимента было создано две группы обучающихся: экспериментальная группа из 32 человек, в которой использовалось приложение с дополненной реальностью, и контрольная группа из 31 человека, в которой изучение проводилось с помощью обычного видео-контента и компьютерных программ без использования AR-технологии. Для двух групп обучающихся сначала проводилось предварительное тестирование для выявления первоначального уровня знаний, а затем, после изучения учебного материала в группах, проводилось повторное тестирование с выявлением когнитивной полезности инструментов обучения. Результаты повторного тестирования продемонстрировали рост успеваемости и мотивации у обучающихся экспериментальной группы.

Заключение

Таким образом, технологии виртуальной и дополненной реальности создают новые возможности для образования, позволяя учащимся глубже осваивать материал через интерактивные и иммерсивные методы. Они представляют собой перспективное направление для образования, обеспечивая уникальные возможности для активного изучения предметов и глубокого погружения в учебный материал, что способствует формированию навыков, необходимых для современной жизни. Несмотря на сложности внедрения, VR и AR делают обучение более увлекательным и продуктивным, продолжают привлекать внимание исследователей и преподавателей, открывая перед образованием перспективы, которые еще недавно казались недостижимыми.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Артикова М. А., Исломов М. М., Исматова М. Ф. ТАЪЛИМГА ВИРТУАЛ РЕАЛЛИКНИ ЖОРИЙ ЭТИШ ШАКЛЛАРИ // SAI. 2024. №Special Issue 15. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/talimga-virtual-reallikni-zhoriy-etish-shakllari-1> (дата обращения: 10.11.2024).
2. Артикова М.А, Спабекова Г.Ю. МЕТОДЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ В МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЯХ.
3. Martinez-Sevilla Alvaro, Urena Carlos, Recio Tomas. Augmented Reality, Maths Walks and GeoGebra // Extended Abstract for a contributed talk at CAGDME. 2018. 5 p.
4. Salinas P., Gonzalez-Mendivil E. Augmented Reality and Solids of Revolution // International Journal for Interactive Design and Manufacturing. 2017. Vol. 11. P. 829–837. DOI: 10.1007/s12008-017-0390-3.
5. Wen-Hung Chao, Ron-Chi Chang. Using Augmented Reality to Enhance and Engage Students in Learning Mathematics // Advances in Social Sciences Research Journal. 2018. Vol. 5(12). P. 455–464. DOI: 10.14738/assrj.512.5900.